

ЗАПИСНИЦИ СРПСКОГ ГЕОЛОШКОГ ДРУШТВА (ЗА 2024. ГОДИНУ)

*COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ SERBE DE GÉOLOGIE
pour les années 2024*

*REPORTS OF THE SERBIAN GEOLOGICAL SOCIETY
for the year 2024*

Beograd, 2025

Филип Анђелковић¹, Дејан Радивојевић¹
Filip Anđelković¹, Dejan Radivojević¹

ГЕОЛОШКИ АСПЕКТИ СКЛАДИШТЕЊА И КОРИШЋЕЊА CO₂: ТЕХНОЛОГИЈА CEEGS И ЊЕНА ПОТЕНЦИЈАЛНА ПРИМЕНА У УСЛОВИМА СРПСКОГ ДЕЛА ПАНОНСКОГ БАСЕНА

GEOLOGICAL ASPECTS OF CO₂ STORAGE AND UTILIZATION: CEEGS TECHNOLOGY AND ITS POTENTIAL APPLICATION IN THE CONDITIONS OF THE SERBIAN PART OF THE PANNONIAN BASIN

ИНФОРМАЦИЈЕ, ПРИКАЗИ, КОМЕНТАРИ – NOTES

DOI: 10.5281/zenodo.15008577

Кључне речи: ХКСУ, геолошки услови, моделовање, нето нулте емисије
Key words: CCUS, geological conditions, modeling, net-zero emissions

С обзиром да CO₂ представља главни узрок ефекта стаклене баште и његова концентрација у ваздуху убрзано расте (FRIEDLINGSTEIN et al. 2023), потребно је трагати за новим решењима како би се тај тренд успорио и евентуално прекинуо. Технике хватања, коришћења и складиштења угљеника (ХВСУ, оригинална енглеска скраћеница CCUS) први пут су примењене још 1972. године у сврху побољшања искоришћења нафтно-гасних лежишта (CARNEIRO & VENNOUS 2023). Од тада, разматрана су и примењивана различита технолошка решења у оквиру ове области. Пројекат CEEGS (CO₂-based Electrothermal Energy and Geological Storage – Електротермална енергија на бази CO₂ и геолошко складиштење) доноси новину јер представља интеграцију геолошког складиштења и одстрањивања CO₂ са складиштењем и производњом

¹ Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Департман за регионалну геологију, Каменичка 6, Београд (емаил: filip.andjelkovic@rgf.rs, dejan.radivojevic@rgf.bg.ac.rs)

¹University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Regional Geology, Kamenička 6, Beograd (email: filip.andjelkovic@rgf.rs, dejan.radivojevic@rgf.bg.ac.rs)

електричне енергије у цикличном електротермалном процесу (CARNEIRO & VEHNIOUS 2023, CARRO & CHARCATEGUI 2023, CARRO et al. 2024). Синтеза ова два система омогућава да CO₂ буде не само уклоњен из атмосфере, већ и употребљен као радни флуид. Процес CEEGS (сл. 1) подразумева следеће елементе:

- хватање CO₂ са извора (термоелектрана, топлана, нафтно постројење)
- довођење електричне енергије из обновљивих извора када постоји вишак у мрежи
- пролазак CO₂ кроз термалну пумпу и складиштење топлотне енергије у Карноовој батерији
- упумпавање у потповршински резезвоар и превођење у надкритично стање
- у резервоару један део CO₂ остаје трајно заробљен, а други остаје у циклусу
- при условима недостатка електричне енергије у мрежи, CO₂ се испумпава, преводи назад у гасовито стање, враћа му се топлотна енергија, и коначно пролази кроз турбину, при чему се производи струја
- CO₂ се хвата са турбине и враћа у циклус

Да би се одредили типови резервоара погодни за овакав радни циклус, извршено је нумеричко и полуаналитичко моделовање. Размотрено је седам сценарија подељених у две групе: порозне средине (отворена и затворена (хоризонтално ограничена раседима) слана издан, истрошено угљоводонично лежиште, две издани на различитим нивоима, геотермални систем), као и соне каверне (једна и две каверне). Три сценарија су потврђена моделовањем: **отворена слана издан** на дубини већој од 1850 м (моделовано на основу доњокредног пешчара групе Торес Ведрас у Португалу) (WILKINSON et al. 2023, VEHNIOUS et al. 2023), **геотермални систем** у карбонатима (на основу геотермалног система у немачком делу Моласног басена) (KNAPEK & KITTL 2007, WOLFGGRAMM et al. 2007, VEHNIOUS et al. 2023), као и систем са **једном сланом каверном** (извор података за моделовање су лабораторијска мерења).

На основу ових закључака, може се теоретски разматрати и погодност појединих формација у српском делу Панонског басена за примену CEEGS технологије. Будући да нису присутне евапоритске формације, два кандидата су отворена слана издан и геотермални систем. Места на којима постоје отворене слане издани на захтеваној дубини су дубоке депресије Северног Баната, пре свега депресије Банатског Аранђелова и Српске Црње, описане у MATENCO & RADIVOJEVIĆ (2012). Што се тиче геотермалног резервоара, могао би се узети у обзир до сада највећи откривени систем у Србији, а то је систем Мачве, који се налази на самом ободу Панонског басена (MILIVOJEVIĆ & MARTINOVIĆ 2005, MARTINOVIĆ 2008, PAVIĆEVIĆ et al. 2018).

GEOLOGICAL ASPECTS OF CO₂ STORAGE AND UTILIZATION: CEEGS TECHNOLOGY AND ITS POTENTIAL APPLICATION IN THE CONDITIONS OF THE SERBIAN PART OF THE PANNONIAN BASIN

Considering the fact that CO₂ is the main contributor to the greenhouse effect, and its concentration in the air is rapidly rising (FRIEDLINGSTEIN et al. 2023), it is necessary to seek for new solutions so that this trend can be slowed down, or eventually stopped. Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) methods have been applied for the first time in 1972, for the purpose of enhanced oil recovery (CARNEIRO & BEHNOUS, 2023). Since then, various technological solutions have been proposed and applied. The CEEGS (CO₂-based Electrothermal Energy and Geological Storage) project brings novelty because it represents an integration of CO₂ geological storage and sequestration with electrical energy storage and production in an cyclical electrothermal process (CARNEIRO & BEHNOUS 2023, CARRO & CHARCATEGUI 2023, CARRO et al. 2024). The synthesis of these two systems enables not only the removal of CO₂ from the atmosphere, but also its use as a working fluid. The CEEGS process (fig. 1) encompasses the following elements:

- CO₂ capture from the source (thermal power plant, heating plant, petroleum production and processing)
- Bringing the electrical energy from renewable sources in times of power surplus
- Passage of CO₂ through a thermal pump and thermal energy storage in Carnot batteries
- Injection into the subsurface reservoir and transformation into the supercritical condition
- In the reservoir, one part of the injected CO₂ remains permanently sequestered, and a smaller part takes part in the cycle
- In times of power scarcity, CO₂ is back-produced, transformed back into the gaseous state, reacquires thermal energy, and finally is led to the turbine, where electrical energy is produced

CO₂ is captured from the turbine and returned to the cycle In order to determine the types of reservoirs suitable for this cycle, numerical and semi-analytical modeling has been performed. Seven scenarios have been tested, falling into two groups: porous media (open and closed (horizontally constrained by faults) deep saline aquifers, depleted hydrocarbon field, two aquifers at different depths, geothermal system), and salt cavities (single and double cavities). Three scenarios have been confirmed through the modeling process: **open saline aquifer** at depths exceeding 1850 m (modeled on the basis of Lower Cretaceous sandstone from the Torres Vedras group in Portugal) (WILKINSON et al. 2023, BEHNOUS et al. 2023), **geothermal system** in a carbonate reservoir (on the basis of a geothermal system in the German part of the Molasse basin) (KNAPEK & KITTL 2007, WOLFGRAMM et al. 2007, BEHNOUS et al.

2023), as well as the **single salt cavity** scenario (the source of data for modeling is from laboratory tests) (BEHNOUS et al. 2023).

Слика 1. Шема процеса CEEGS (CARRO & CHARCATEGUI 2023, CARRO et al. 2024)

Figure 1. Schematic diagram of the CEEGS process (CARRO & CHARCATEGUI 2023, CARRO et al. 2024)

Following these conclusions, a theoretical capability for the CEEGS cycle of certain formations in the Serbian part of the Pannonian Basin can be discussed. Bearing in mind that evaporite formations are not present in the study area, the two candidates are the open saline aquifer and geothermal system. Areas where such aquifers exist at the needed depth are the deep depressions of the Northern Banat area, especially the Banatsko Arandjelovo and Srpska Crnja depressions, described in MATENCO & RADIVOJEVIĆ (2012). As for the geothermal reservoirs, the biggest geothermal system discovered to date in Serbia, the Mačva system located at the very southern border of the Pannonian Basin (MILIVOJEVIĆ & MARTINOVIĆ 2005, MARTINOVIĆ 2008, PAVIĆEVIĆ et al. 2018), could be taken into account.

ЛИТЕРАТУРА – REFERENCES

- BEHNOUS, D., FARKAS, M., CARRO, A., CHARCATEGUI, R., CARNEIRO, J. (2023): *Assessment of the impact of geological conditions on the efficiency of the system*, CEEGS Deliverable D2.2, Évora, p. 40
- CARRO, A., CHARCATEGUI, R. (2023): *CEEGS cycle, relevant system characterization*, CEEGS Deliverable D3.1, University of Seville, p. 54
- CARRO, A., CARNEIRO, J., ORTIZ, C., BEHNOUS, D., BECERRA, J.A., CHARCATEGUI, R. (2024): *Assessment of carbon dioxide transcritical cycles for electrothermal energy storage with geological storage in salt cavities*, Applied Thermal Engineering, 255, 124028
- CARNEIRO, J., BEHNOUS, D. (2023): *Geological scenarios and their characteristics*, CEEGS Deliverable D2.1, Évora, p. 50
- FRIEDLINGSTEIN, P., et al. (2023): *Global carbon budget 2023*, Earth System Science Data, 15, 5301-5369
- KNAPEK, E., KITTL, G. (2007): *Unterhaching power plant and overall system*, European Geothermal Congress 2007, Unterhaching, Germany

- MATENCO, L. & RADIVOJEVIĆ, D. (2012): *On the formation and evolution of the Pannonian Basin: constraints derived from the structure of the junction area between the Carpathians and Dinarides*, Tectonics, TC6007, 31, doi: 10.1029/2012TC003206
- MARTINOVIĆ, M. (2008): *Hydrogeothermal potential of Mačva*, unpublished MSc thesis, University of Belgrade (in Serbian)
- MILIVOJEVIĆ, M., MARTINOVIĆ, M. (2005): *Geothermal energy possibilities, exploration and future prospects in Serbia*, World Geothermal Congress, Antalya, Turkey, 24-29
- PAVIĆEVIĆ, V., MATIĆ, I., JEROIĆ, S. (2018): *Geothermal waters in Serbia: the biggest, but underutilized resource*, Evropske sveske, 2, 1-32 (in Serbian)
- WILKINSON, M. (editor). (2023): *Deliverable 2.7 – Conceptual geological models of the Portugal, Spain and France*, PilotSTRATEGY Project, Grant Agreement: 101022664
- WOLFGRAMM, M., BARTELS, J., HOFFMAN, F., KITTL, G., LENZ, G., SEIBT, P., SCHULZ, R., THOMAS, R., UNGER, H.J. (2007): *Unterhaching geothermal well doublet: structural and hydrodynamic reservoir characteristics, Bavaria (Germany)*, European Geothermal Congress 2007, Unterhaching, Germany